

ЁШЛАРДА ТИНЧЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ФАЛСАФИЙ МАЗМУН-МОҲИЯТИ

Маннопов Хамид Муталович¹, Ахмадалиев Алишер²

¹ Тошкент давлат техника университети "Фалсафа ва Миллий гоя"

кафедраси доценти, ф.ф.н.,

² ТДТУ 1-курс магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6242670>

Бугунги кунда ёшларга бошқа соҳалардан кўра кўпроқ эътибор қаратилмоқда. Бу борада давлатимиз раҳбари томонидан жуда катта салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш уларнинг ўқиши, меҳнат қилиши, билим олиши ва қобилиятини намоён этиш учун барча шароитларни яратмоқдамиз. Зеро. Бутун халқимиз қатори ёшлар –янги Ўзбекистон бунёдкорларидир. Деб такидлайди Муҳтарам Президентимиз ўзининг асарларида¹.

Бугунги кунда уюшган ва уюлмаган ёшларни иш билан бандлигини таъминлашда давлатимиз томонидан, "Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида"ги қонун қабул қилинганлиги, Ёшлар иттифоқи қайтадан ташкил этилганлиги, 30 июн ёшлар куни деб эълон қилинганлиги, Ёшлар парламентлари, ёшлар ишлар агентлиги ташкил этилганлигидан ҳам ёшларга берилаётган эътиборни билсак бўлади. Бундан ташқари, тадбиркорликка, касб ҳунарга ҳамда шунга ўхшаш турли хил соҳаларга қизиқтириб уларни бўш вақтларини мазмунли ўтказиш мақсадида кредитлар ажратилмоқда. Берилаётган имтиёзлардаги шаффофликни таъминлаш мақсадида, маҳаллаларда хоким маслахатчилари иш бошлади. Бу эса, Давлатимиз раҳбари томонидан яна битта Ўзбекистон тажрибаси учун битта тажрибага айланди. Бу эса алюатта жуда катта натижа беради. Инсониятнинг ўзи эртанги кун, орзулар равнақи, ватанга, оилага, меҳнатга муҳаббат ва ҳоказолар учун яшайди. Буларнинг барчасининг негизи, келиб чиқиши, муайян ютуқларни ишлаб чиқариш, жумладан, устозингиз, бугунги фарзанд ва ёшлар тарбиясидир. Жамиятнинг илмий-техникавий, ишлаб чиқариш, маданий-маънавий юксалишида ёшлар алоҳида ўрин тутади. Ёшларнинг бу хусусияти шундаки, улар кекса авлод вакиллари эга бўлган энг илғор билим ва тажрибани оладилар. Бу қадриятлар ёшлар билан уйғунлашиб, ижтимоий тараққиётнинг қудратли омилига айланади. Ҳаётини тажриба шуни кўрсатадики, уюшган ёшлар гуруҳи улкан ижтимоий ва ижодий кучга эга, ўз ҳаётини муаммоларини ҳал қилишнинг замонавий ёндашувлари ва усулларини шакллантириш ва бутун ёш авлоднинг кундалик муаммоларининг олдини олишга фаол таъсир кўрсатиш қобилиятига эга. Ўзбекистондаги ёшлар ҳаракати салоҳиятини ўрганиш, илмий баҳо бериш ва ёшлар сиёсатини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш зарурати замонавий Ўзбекистон жамияти тараққиёти шароитида жуда долзарб ва долзарбдир. Давлатимиз томонидан ёшлар ҳаётини янада яхшилаш, ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш, иқтисодий тараққиётга кўмаклашиш, билим олиш, касб-ҳунар ва мутахассислик эгаллаш борасида муайян чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. "Тошкент". 2021. Б .54

Ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш ана шу чора-тадбирларни ўзида мужассам этган ва уларнинг самарали амалга оширилишига хизмат қилувчи тизимдир. Ёшларга оид давлат сиёсати тизимининг асосий ҳаракатлантирувчи кучи ёшлар бирлашмалари бўлиб, улар фаолиятини ривожлантириш ва салоҳиятини мустаҳкамлаш ёшлар ҳаётини ҳар томонлама юксалтириш, уларнинг сиёсий саводхонлигини ошириш, иқтисодий мустақилликка эришиш, маданий билим олиш, ўз-ўзини ривожлантириш ва жамият ҳаётини ривожлантиришга хизмат қилади.

Бугунги кунда ёшлар сиёсатининг таълим, соғлиқни сақлаш, иқтисодиётни ривожлантириш, сиёсий платформаларда иштирок этиш, ёшлар маданияти, таълим, фуқаролик жамияти ва бошқаларда энг долзарб муаммоларини ҳаётга татбиқ этиш бўйича илмий ишларни амалга ошириш зарур бўлиб, уларда ёшларга оид талаблар мавжуд. Жамиятда ёшлар тарбияси давлат даражасидаги энг муҳим масалалардан биридир. Маълумки, ёшларга оид давлат сиёсати давлат томонидан амалга оширилаётган ҳамда ёшларни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантиришга қаратилган ижтимоий-иқтисодий, ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар тизимидир. Ёшларга оид давлат сиёсати фақат ёшларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш билан чекланиб қолмай, уларни фуқаролик руҳида тарбиялаш, Ўзбекистонлик ватанпарварлик туйғусини кучайтириш борасида кенг қамровли ишлар амалга оширилмоқда. Бу ишда маданий-ахлоқий ва маънавий қадриятлар, қолаверса, авлодлар ворислиги, оилавий тарбиянинг устуворлиги тамойиллари асос қилиб олинган. Келажакда мамлакатимиз тараққиётига ҳисса қўшишга қодир ва ҳаётга масъулиятли, фаол қарайдиган ёшларни тарбиялаш, Ўзбекистонлик ватанпарварликни шакллантириш, улар онгига миллий қадриятларни сингдириш учун катта меҳнат талаб этилади. Шунга кўра, ёшлар таълим-тарбиясида халқимизнинг тарихимиз қаърига етиб, бугунги кунгача етиб келган маънавий қадриятларини ҳисобга олиш устувор вазифалардан биридир. Ватанини севадиган, ўз тарихи билан ғурурлана оладиган, тили ва маданиятини еъзозлай оладиган, урф-одатларини ҳурмат қиладиган ёшларни тарбиялаш бугунги куннинг асосий вазифасидир. Ана шундагина ёшларимиз келажакда ўз юртини ҳимоя қиладиган, глобаллашув даврида ўз миллатининг чироғини ўчирмайдиган, тилининг нобуд бўлишига йўл қўймайдиган, халқимизнинг янги тарихини яратадиган халқ етакчилари бўлади.

Ҳар бир ота-она, давлат хизматчиси, жамият аъзоси бугунги фарзанд ва ёшларга таълим-тарбия бериш масъулиятини чуқур англаб, унга келажакимиз давлатчилигимизнинг мустаҳкам пойдевори сифатида қараши керак. Мустақиллигимиз, суверенитетимиз мустаҳкам бўлишини, ўзлигимизни асраб-авайлашни, “цивилизациялар тўқнашуви”га ютилиб қолмасликни истасак, болалар ва ўсмирлар тарбиясига алоҳида эътибор қаратишимиз зарур. Шу мақсадда болани эрта ёшдан миллий қадриятларга мос ҳолда келажак шахс сифатида тарбиялашда мавжуд восита ва имкониятлардан самарали фойдаланиш зарур. Хусусан, болаларнинг ёшини инобатга олган ҳолда интернетдаги бошқа зарарли маълумотларга эътиборини қаратиш мақсадида улар учун қизиқарли бўлган фойдали видеороликлар, ўқув ўйинлари ва дастурларни таклиф етувчи интернет ресурсларини яратиш зарур. Чунки бугунги кунда интернетдаги шубҳали манбалар болалар ва ўсмирлар онгига салбий таъсир кўрсатмоқда. Тўғри, баъзи бир мақсади аниқ бўлмаган, яшашни истамайдиган,

ҳеч нарсага қизиқмайдиган ёшлар турли жиноятларга қўл урилиб, ўз жонига қасд қилишлари кўп учрайди.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги пайтларда ижтимоий тармоқларда ўз жонига қасд қилиш ғоясини тарғиб қилувчи ва уни амалга ошириш йўлларини кўрсатувчи гуруҳлар сони кўпайган. Ёшларга тақлид қилинаётганини инобатга олсак, уларнинг чалғитиб, мана шу гуруҳлар тузоғига тушиб қолишлари хавотир уйғотади. Бу муаммолар ёшлар тарбиясида анъанавий маънавий қадриятларнинг етарли даражада йўқлигидан далолат беради. Ота-оналар ва жамият томонидан ёшлар тарбиясига етарлича еътибор берилмаяпти, тарбиявий ишларда анъанавий миллий қадриятлардан тўғри фойдаланилмаяпти. Шу боисдан ҳам юртимиз келажаги учун билимли ёшларни этиштиришнинг ўзи камлик қилади, ўзбек халқи ўз қалбига маънавий қадриятларни сингдира оладиган навқирон авлодни тарбияласагина асрлар оша қоқилмайди. Юртимиз келажаги ёшлар қўлида эканлигини унутмайлик. Халқимиз азалдан ўз келажаги – ёшлар тарбиясига еътибор қаратган. Миллат, миллат меросини олиб юрувчи ёшларни тарбиялашнинг йўллари ва воситалари кўп. Уларнинг энг муҳимларидан бири ёшларга ватанпарварлик руҳида таълим ва тарбия беришдир.

Тинчлик нима деган савол тинчлик нима эканлигини англатади. Тинчликнинг маъноси тинчликнинг белгиловчи белгилари нима эканлигини тасвирлашни англатади. Тинчлик ўзаро фарқларни ўзаро тан оладиган уйғунликка ишора қилувчи маънолар билан ифодаланиши мумкин, яъни зиддиятсизлик маданияти, ярашув маданияти, ўзаро тан олиш ёки алоҳида-алоҳида учрашувларнинг айнан бир-бирига мос келишини англатади. Бироқ, зиддиятсизлик, муросага келиш ёки ўзаро тан олиш маданияти қайси шароитда, асосда ва муносабатлар даражасида сақланиб қолиши муҳимдир. Тинчлик - бу биринчи навбатда ўз номи билан тинчликдир. Сўнгра ҳар бир фуқаронинг ўз юртдошлари билан тинч-тотувлигини билдиради, ниҳоят, одамлар ўзлари яшаётган муҳитни ҳисобга олган ҳолда табиат билан муносабатларидаги ўзаро уйғунлик яшаш ҳолатини ифодалайди. Тинчликни яна ҳаётнинг барча соҳаларида зулм қилмаслик ва ўзаро тотувлик ҳолати деб таърифлаш мумкин. Юқорида қайд этилган хусусиятлардан хулоса чиқариш мумкин бўлган тинчлик; демократия, тенглик, эркинлик ва адолат мавжудлигини билдиради. Тинчлик - бу демократия, тенглик, эркинлик ва адолатнинг ҳар кимга ва ҳамма нарсага ёйилиши, инсон ва табиат муносабатларида ўзаро ёрдам кўрсатиш орқали ривожланган муҳаббат ва ишонч муҳитининг одамларнинг моддий ва маънавий ҳаётида ҳукмронлик қилишини англатади. Тинчлик - бу инсоният озодлик ва ижтимоийлашуви орқали эришган энгилмас имманент автаркиядир.

Агар одамлар тинчликда бўлмаса, улар тўқнашув ва ҳалокатга тайёрланишнинг доимий кескинлигида ҳаётни урушга айлантирадилар. Бугунги кунда бутун инсониятнинг балоси бу вазиятдан қочиб қутула олмасликдир.

Тинчлик курашининг ўзини тинчлик учун саъй-ҳаракатлар деб аташ мумкин ва тинчликнинг ўзи тинчликни қуриш ва бу асосларни тайёрлашдан бошқа нарса эмас. Ким бировдан тенг ва эркинроқ бўлса, адолатсизлик бошланади, бой ва қудратлилар ҳалокат психологиясига тушиб қоладилар, заифлар эса судралади. Чунки жамият бир бутун бўлиб, бир қисмининг бошқа қисмдан фарқи яхлитликни акс эттириб, бу

тенгсизликдан келиб чиқадиган адолатсизлик ва эркинликсизликни келтириб чиқаради, ҳар бир инсонга таъсир қилади. Тинчлик этикаси ўзаро муносабатлар шароитида инсон-инсон, инсон-табиат муносабатларида вақтинчалик ва фазовий уйғунликни ўрнатадиган фикр, ҳаракат ва ҳиссиёт ҳолатида бўлишни назарда тутди. Демак, тинчлик ўз ичига меҳр-муҳаббатни ўз ичига олади, яъни бошқалар билан муносабатлар ўзаро ёрдам ва ҳамжиҳатликка, бошқа одамлар ва табиат билан учрашиш умумий ҳамдардликка, ўзаро ҳаракатлар эса ўзаро бағрикенгликка асосланади. Ахлоқий ҳаракат - бу ўзаро ҳамдардлик (эмпатия). Ўзаро ҳурмат доирасида бир-бирлари билан муносабатларни бағрикенглик асосида қуриш ахлоқий ҳаракатнинг бир жиҳати ҳисобланади. Инсон ва табиатнинг бегоналашуви ва ўзини ўзи англашини йўқ қилишга уриниш ўз-ўзини англаш, шунингдек, индивидуал ўзини ўзи англаш учун курашни англатади, шунинг учун ҳар бир киши ҳамма билан умумий бирдамликда бўлиши керак. Чунки назорат остига олинган эркинликлар яқкаликларда ҳаёлий воқелик бўлсада, умумийликка ёйилганда ҳақиқатга айланади.

Тинчлик маданияти бу тенглик, адолат, демократия, инсон ҳуқуқлари, бағрикенглик ва ҳамжиҳатлик тамойилларига асосланган ва биргаликда яшаш ва баҳам кўришни қўллаб-қувватлайдиган маданиятдир. Шунинг учун айрим тадқиқотчилар, масалан, Россиялик А.Н.Самарин фикрича, “Тинчлик маданияти ва уруш маданияти қуйидаги белгиларга кўра турланади: давлатда тинчлик маданияти ўзгача фикрлашга қаршилик ва ҳар қандай қаршилик ва ҳар хилликнинг бостирилиши билан характерланади”².

Хуллас, тинчлик маданияти бу юксак ижтимоий-сиёсий ва инсонпарвар тамойилларидан бири, урушларга йўл қўймаслик, давлатлараро низо ва можароларни, мамлакат ичидаги келишмовчиликларни тинчлик йўли билан ҳал қилиш, инсон ҳуқуқи ва қонун устуворлигини таъминлашга оид интеграл маданий ҳодисадир; б) Ҳозирги кунда дунё миқёсида тинчлик ва барқарорликни қарор топтириш учун, аввало, қонли можароларга барҳам бериш, толерантлик ва тотувликни қарор топтириш, маданий мерос, осори-атиқалар, урф-одатларни асраб авайлаш, дунё халқларининг илм-фан ютуқларидан бирдек баҳраманд бўлишига эришиш зарур. Бундай маданий ўзгаришлар тизимида тинчлик маданияти ўзига хос ўринни эгаллайди; в) ҳозирги кунда ҳар қандай давлатни айнан тинчлик маданияти мезони орқали қайси тараққиёт поғонасида турганини ва қаерга бораётганини билиш мумкин.

² Самарин А.Н. Культура мира как открытый междисциплинарный проект / А.Н.Самарин // Конфликтология. Теория и практика. - М.: СПб., 2005. №1. -С.13-21.